

Proyecto GRESEL
TR 151280OB/2026-1

Guía de transcripción y anotación para prensa histórica

Versión: 24 febrero 2026

Autores: Marina Míguez Lamanuzzi, Jaione Macicior Mitxelena, Yanco A. Torterolo, Rocío Ortuño, Ana García-Serrano

Proyecto GRESEL (Resultados de la generación de IA enriquecidos con explicaciones simplificadas basadas en características lingüísticas). Subproyecto 1: GRESEL-UAM (PID2023-151280OB-C21) Narrativas financieras y literatura. Subproyecto 2: GRESEL-UNED (PID2023-151280OB-C22) Narrativas poscoloniales en periódicos en español de Asia, España y el Caribe hispánico. **Ministerio de Ciencia e Innovación. Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.**

La guía de transcripción y anotación

Contenido

0. Introducción.....	3
1. Principios generales de transcripción	4
2. Transcripción de las partes estructurales del documento	6
3. Anotación de etiquetas en Transkribus (versión unificada con GRESEL-UNED).....	8
4. Ejemplo prácticos de etiquetado	12
4.1. Textos narrativos y sus imágenes.....	12
4.2. Las etiquetas relacionales	13
4.3. Páginas con texto, encabezado y número de página.....	15
4.4. Página de publicación científica con notas a pie de página.....	15
4.5. La diferencia entre <i>Header</i> y <i>Heading</i>	16
4.6. Otros casos.....	18
4.6.1. Las letras capitulares (<i>Drop-capitals</i>).....	18
4.6.2. Los Sellos.....	18
4.6.3. Transcripción y etiquetado de tablas en anuncios	19
4.6.4. Los anuncios	20
4.6.5. Dónde empiezan y dónde acaban las regiones... el problema del <i>overlapping</i>	23
4.6.6. Imágenes no relacionadas con la narración	24
4.6.7. Coexistencia de múltiples elementos en una misma región	25
4.6.8. Distintas posibilidades para la etiqueta <i>Credit</i>	25
4.6.9. El caso de las revistas de moda.....	27

0. Introducción

La presente guía ha sido elaborada como resultado de nuestra participación tanto en la tarea *PastReader – Transcribing texts from the past*¹ de IberLEF² (*Iberian Languages Evaluation Forum*) como en el proyecto PID2023-151280OB-C22³ para realizar tareas de transcripción y segmentación (*layout*) de documentos de prensa histórica.

IberLEF es un foro de evaluación compartida para el avance del PLN en el ámbito de las lenguas de la Península Ibérica integrado en los congresos anuales de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN)⁴. La tarea *PastReader* se integra en IberLEF del año 2025 como una propuesta de evaluación compartida orientada a la transcripción de textos de prensa histórica.

En una tarea compartida, la colección de documentos se crea y revisa por los organizadores. Una parte de este corpus, denominada *gold standard*, se utiliza para que los algoritmos basados en Inteligencia Artificial aprendan modelos especializados en el dominio concreto de la tarea (denominado *training corpus*). Otra parte se usa para analizar y comparar, de acuerdo con las métricas establecidas previamente, los resultados aportados por cada participante (*test corpus*). En ocasiones, una pequeña parte del corpus se utiliza para validación durante el desarrollo del modelo o aplicación (*development corpus*). Estos corpus también pueden denominarse *ground truth* porque contienen los resultados ‘correctos’ para cada ejemplo del corpus en la tarea.

El corpus empleado en la tarea *PastReader* (Montejo *et al.*, 2025) se compone de más de 12.500 páginas textuales procedentes de publicaciones periódicas en lengua española, cedidas para esta tarea por la Biblioteca Nacional de España (BNE). En términos cuantitativos, el conjunto de datos se distribuye de la siguiente manera: 9000 documentos destinados al entrenamiento del modelo, 500 ejemplares para la fase de validación — orientada al *fine-tuning* y optimización de los algoritmos— y 3000 documentos reservados para el corpus de prueba (*test set*), sobre los cuales se calculan las métricas finales de rendimiento.

El material seleccionado abarca una amplia variedad de tipos de prensa periódica producida entre los siglos XIX y principios del XX, integrando una notable diversidad de géneros y temáticas. Entre las publicaciones incluidas, destacan revistas culturales y de información general (*Juventud, El Español*), revistas satíricas (*El Duende Satírico del día*), crónicas de corte espiritualista (*La luz del porvenir*) y publicaciones seriadas de narrativa y poesía (*Revista Nueva, La patria de Cervantes*). Asimismo, se incorporan títulos especializados en moda femenina (*Periódico de las damas*) junto a literatura científica de carácter médico (*Revista frenopática española*).

¹ <https://sites.google.com/view/pastreader2025>

² <https://sites.google.com/view/iberlef-2025/past-iberlef-editions>

³ “GRESEL-UNED: Narrativas poscoloniales en periódicos en lengua española de Asia, España y el Caribe hispánico” es el subproyecto 2 del proyecto coordinado GRESEL en el que colaboran la Universidad Autónoma de Madrid y la UNED. Proyecto de investigación PID2023-151280OB-C22 financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

⁴ <http://www.sepln.org/sepln>

Esta heterogeneidad no solo se manifiesta en los objetivos y temas de las publicaciones, sino también en su complejidad formal y de maquetación, lo que confiere al corpus una elevada falta de uniformidad, concretándose en una gran variabilidad en las fuentes tipográficas, en la calidad de impresión y en la tonalidad del fondo del papel. Además, se registran páginas con anotaciones marginales manuscritas y elementos visuales complejos, tales como sellos e ilustraciones que interrumpen el cuerpo del texto.

Para realizar esta guía se han consultado los trabajos de Moreno-Sandoval *et al.* (2025)⁵, Sánchez-Salido *et al.* (2023)⁶ y García-Serrano y Menta (2022)⁷. De igual modo, se han empleado las directrices y etiquetas presentes en la guía interna para el etiquetado de la estructura en *Transkribus* del proyecto GRESEL; así como las guías de anotación de las tareas *FinCausal 2023*⁸, del proyecto DIGITENDER⁹, la *Guía de anotación binaria de marcadores discursivos* del Laboratorio de Lingüística Informática de la UAM, y la guía para la tarea *FINTERM*¹⁰.

1. Principios generales de transcripción

1.1. Como norma general, se transcribirá cada palabra exactamente como aparece en el documento original. Lo mismo aplica a los signos de puntuación.

1.2. No hay que cambiar la ortografía para adaptarla a las convenciones actuales. Por ejemplo, si en el documento aparece la preposición ‘a’ con tilde, ‘á’, hay que transcribirlo con la tilde.

1.3. No es conveniente corregir errores que haya en el documento original. Para indicar que una palabra puede estar mal escrita por un error de imprenta, se puede indicar escribiendo *sic* entre paréntesis cuadradas:

error de imprenta [sic].

⁵ Moreno-Sandoval, A., Porta, J., Carbajo-Coronado, B., Torterolo, Y., Samy, D., (2025). The financial document causality detection shared task (FinCausal 2025). In C.-C. Chen, A. Moreno-Sandoval, J. Huang, Q. Xie, S. Ananiadou, H.-H. Chen (Eds.), *Proceedings of the Joint Workshop of the 9th Financial Technology and Natural Language Processing (FinNLP), the 6th Financial Narrative Processing (FNP), and the 1st Workshop on Large Language Models for Finance and Legal (LLMFinLegal)*, Association for Computational Linguistics, Abu Dhabi, 214–221. <https://aclanthology.org/2025.finnlp-1.21/>

⁶ Sanchez-Salido, A. Menta and A. García-Serrano (2023) Seeking Information in Spanish Historical Newspapers: The Case of Diario de Madrid (18th and 19th Centuries). *Digital Humanities Quarterly*. V17 N 4. DHQ journal. ISSN: 1938-4122. <http://digitalhumanities.org/dhq/vol/17/4/000735/000735.html>.

⁷ García Serrano, A.; Menta Garuz A. (2022) La inteligencia artificial en las Humanidades Digitales: dos experiencias con corpus digitales. *Revista de Humanidades Digitales*, v.7, 19-39, ISSN 2531-1786. <https://doi.org/10.5944/rhd.vol.7.2022.30928>

⁸ Puede consultarse en: Moreno-Sandoval, A.; Carbajo-Coronado, B.; Porta, J. (2025). *The financial document causality detection shared task (FinCausal 2023): Dataset*. <https://doi.org/10.21950/2JOAZJ>

⁹ Roseti, S. M., Vargas-Sierra, C., Moreno-Sandoval, A., & González Aranda, C. (2025). *Guía de anotación de términos de endometriosis y menopausia para el proyecto DIGITENDER*. *4th International Conference EnTRetextos Bridging the gap between construction grammar, discourse analysis, and translation: teaching, research, and profession (EnTRetextos 2025)*, Universidad de Valencia. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15055276>

¹⁰ Carbajo-Coronado, B.; Moreno-Sandoval, A. (2025). *Guía de anotación de terminología financiera (FINTERM)*. <https://doi.org/10.21950/ZF4PKF>

1.4. Si el documento está muy deteriorado y/o no se es capaz de leer bien la tipografía, se escribirá la palabra o palabras de las que se duda entre paréntesis cuadradas y signos de interrogación:

[¿palabra o palabras que se leen mal?].

1.5. Si hay letras que no se ven apenas (por ejemplo, porque la tinta se ha aclarado tanto que apenas se ve) pero se entiende la palabra, se puede transcribir la palabra incluyendo las letras que se han ‘borrado’ mediante el uso siempre de las paréntesis cuadradas.

Por ejemplo, si en ‘palabra’ no leemos bien la segunda ‘a’ y la ‘b’, lo indicaríamos así: pal[ab]ra.

1.6. Si la palabra o frase es completamente ilegible, entonces se indicará esta pérdida de información con paréntesis cuadradas y tres puntos suspensivos:

[...].

1.7. En general, todo aquello que *interpretamos* o *añadimos* nosotros respecto al documento original en calidad de transcriptores, debe ir entre paréntesis cuadradas []. Así podemos distinguir todo aquello que estaba en el documento original respecto a lo que nosotros hemos añadido como transcriptores.

1.8. En Transkribus indicamos negritas y cursivas con la etiqueta correspondiente (seleccionando la parte de la transcripción + doble click y aparecen las opciones), lo mismo se aplica para el subrayado o tachado, y los caracteres en subíndice y superíndice (ver Imagen 1).

Imagen 1: Ejemplo de marcado de tipos de letra

1.9. Las palabras contractas y las abreviaturas se transcribirán tal cual aparecen en el documento original: etc., S.A.R., Sr.

1.10. Siempre que el archivo en texto plano los acepte, se mantendrán los caracteres especiales: &, %, \$. Pero, por ejemplo, en el caso de las grafías contractas de diptongos tipo æ, œ, se puede transcribir 'æ' y 'œ'.

1.11. En Transkribus, las firmas, sellos y rubricados se anotarán con las etiquetas de regiones, por lo que se debe hacer una región aparte (cf. infra).

2. Transcripción de las partes estructurales del documento

2.1. En cuanto a su disposición formal, debe respetarse siempre la estructura orgánica del original, manteniendo su división en partes, libros, capítulos, párrafos, etc.

2.2. Portada de un libro. Cuando el documento a transcribir es una portada, se transcribirá el título que figure en versalitas (la letra versalita es un tipo de letra donde la mayúscula es igual en tamaño a la minúscula de la misma clase: TEXTO EN VERSALITA) en el documento original con letras mayúsculas, así como el título que esté en mayúsculas en el original, también se transcribirá en mayúsculas. Si el título está impreso con mayúscula inicial seguido de minúsculas, se reflejará así también en la transcripción. Además, se respetarán los saltos de línea que marquen las distintas partes de la información que componen la portada. Por ejemplo:

TÍTULO

Subtítulo

Lugar de publicación

Editor. Fecha de publicación

2.3. Índice. El índice es básicamente una tabla a la que a cada capítulo se le asigna un número de página. Tenemos dos opciones:

Para esta tarea, los números de página asociados a los capítulos en el índice se indicarán tras los tres dos puntos:

1. Capítulo I ::: 34

Y se sigue la convención de los esquemas, donde los símbolos | indican los espacios de sangría:

Índice.

| -- 1. Capítulo I ::: 34

| -- 2. Capítulo II ::: 105

2.3.bis. Esquemas. Se seguirá el siguiente ejemplo de esquema:

Dismusias histéricas

Amusia total.

Sensorial (completa)

Sordera musical (parcial).

Ceguera musical ó alexia.

Motriz (completa)

Afemia musical (parcial).

Afemia instrumental (parcial).

Agrafía musical.

Hiper-musias.

Etc.

Que quedaría sin indentar:

Dismusias históricas

|--Amusia total.

| |--Sensorial (completa)

| | |--Sordera musical (parcial).

| | |--Ceguera musical ó alexia.

| |--Motriz (completa)

| | |--Afemia musical (parcial).

| | |--Afemia instrumental (parcial).

| | |--Agrafía musical.

|--Hiper-musias.

| |--Etc.

2.4.1. Títulos y subtítulos. Se respetarán siempre los saltos de línea en títulos y subtítulos de los capítulos. Si los títulos están en versalitas o en mayúsculas, se transcribirá todo el título en mayúsculas; si no, se transcribirá con mayúscula inicial seguida de minúsculas.

2.4.2. Cabecera. Toda la información presente en el encabezado, como el título del documento, el nombre del autor y el número de página, es decir, toda aquella información que se repite en el margen superior de cada página para 'recordar' al lector qué capítulo o parte del documento se encuentra leyendo, se indica con una región separada y una etiqueta (cf. infra).

2.4.3. Notas a pie de página. Numeración a pie de página. Lo mismo que en el punto 2.4.2 es aplicable a las notas a pie y a la numeración a pie de página, se

transcribirá al final del documento en su respectiva región y con su respectiva etiqueta (cf. infra).

2.4.4. Uso de la cursiva y de la negrita. Excepto en título y subtítulos, cuando esté en el cuerpo de texto una palabra o frase resaltada con cursiva o negrita, se podrá indicar esto mismo con lo expuesto en el punto 1.8.

2.4.5. Saltos de línea. En los textos en prosa, se respetarán las líneas como aparecen en el original, y se pondrá el guion de separación de palabras como aparezca en el documento original.

2.4.6. Transcripción de textos en verso. En el caso de poesía y cualquier texto que esté en verso, se mantendrá el salto de línea que indica cada verso.

3. Anotación de etiquetas en Transkribus (versión unificada con GRESEL-UNED)

Estas etiquetas se han tomado de la guía de Obispo Permuy *et al.* (2026)¹¹, también publicada en Zenodo, para el proyecto GRESEL-UNED, con el fin de anotar corpus de forma coherente con el resto del proyecto.

3.1. Tipos de etiquetas de Transkribus

Hay tres tipos distintos de etiquetas:

A) Textual tags: son etiquetas que hacen referencia a cuestiones del propio texto, y están destinadas a tareas de reconocimiento de nombres de entidades (personas, fechas, lugares, pero también otras cuestiones como abreviaturas, etc.). En este trabajo no se emplean.

B) Relation tags: son etiquetas que ayudan a relacionar dos elementos entre sí, que, por lo general, pueden ser

- El título de una noticia, poema, relato... con el cuerpo del texto.
- Dos párrafos que forman parte del mismo texto
- Las imágenes con su pie de imagen.

C) Structural tags: las que se usan para etiquetar las distintas partes de una página. Son las que se presentan en el punto 3.1.1. y constituyen el primer paso de etiquetado, siendo el segundo paso de etiquetado el establecimiento de las *Relation tags* (que se ponen una vez se han completado las *Structural tags* de la página).

3.1.1. Structural tags

Para esta primera tarea de anotación, se utilizan estas etiquetas extraídas de la guía interna del proyecto GRESEL-UNED. La leyenda de colores de la tabla es:

¹¹ Obispo Permuy, F., ORTUÑO CASANOVA, M. D. R., Garçon, L., Seyeux, Y., SINARDET, E., Villanueva Romero, D., & Vivó Capdevila, E. P. (2026). Corpus de prensa histórica con el layout marcado en PAGE-XML [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18774961>

naranja: etiquetas generales de periódicos y noticias

azul : etiquetas de imágenes y fotografías

morado: anuncios en sus distintas tipologías

amarillo: música.

Etiqueta GRESEL-UNED	Definición
<i>Header</i>	Encabezamiento de página que contiene la página, la fecha etc.
<i>Title-newspaper</i>	Solo si es una portada , para indicar el título del periódico o revista. Si el título aparece en el <i>Header</i> , es decir, en el encabezado del periódico con la página y/o la fecha, no lo marcamos como <i>Title-newspaper</i> , solo como <i>Header</i> .
<i>Subtitle-newspaper</i>	Solo si es una portada , para indicar el subtítulo del periódico o revista.
<i>Index</i>	Índice de las secciones de dicho periódico o revista.
<i>Heading</i>	Título de una noticia, poema, receta, etc.
<i>Recipe</i>	Para el cuerpo de texto de una receta .
<i>Credit</i>	Autor o autora de un artículo, noticia, poema, cuento o texto.
<i>Poem</i>	El cuerpo de texto de un poema .
<i>Story</i>	El cuerpo de texto de un relato/cuento .
<i>Serial-fiction</i>	El cuerpo de texto de novelas por entregas .
<i>Paragraph</i>	El texto completo por columnas y en orden de cualquier cuerpo escrito que no sea ni poema, ni receta, ni un cuento, ni una novela por entregas. También se marca así el cuerpo de texto de los anuncios . Se indicará con esta etiqueta toda la región del cuerpo de texto que pueda recogerse en un mismo cuadrado, por tanto no corresponde a un párrafo en sentido estricto.
<i>Table</i>	Para tablas de precios, tasas o por el estilo.
<i>Marginalia</i>	Paratextos: anotaciones indicando dónde va a continuar el artículo, anotaciones indicando que en ese

	espacio debía haber un artículo pero que no lo han enviado, y toda las notas que refieran a la propia distribución y contenido del propio periódico.
<i>Drop-capital</i>	Letras capitulares (mayúsculas iniciales que ocupan más de una línea y tienen una composición artística).
<i>Cartoon</i>	Imágenes dibujadas fuera de anuncios publicitarios. Pueden ser tiras cómicas, ilustraciones, adornos o dibujos. Cualquier cosa que no sea una fotografía.
<i>Photograph</i>	Fotografías.
<i>Caption</i>	Pie de imagen (dibujo o fotografía).
<i>Advertisement</i>	El anuncio completo . Dentro del anuncio, se marcan las fotografías como <i>Photograph</i> y los dibujos como <i>Cartoon</i> , si hay varios, por separado.
<i>Brand</i>	Dentro de un anuncio, el nombre de la marca .
<i>Slogan</i>	Dentro de un anuncio, el título del anuncio.
<i>Entertainment-ad</i>	Solo para anuncios de teatro, cine, radio y espectáculos . Se marcan las fotografías como <i>Photograph</i> y los dibujos como <i>Cartoon</i> , si hay varios, por separado.
<i>Title</i>	Solo para títulos de anuncios de teatro, cine y espectáculos .
<i>Description</i>	Para el cuerpo de texto de anuncios de teatro, cine y espectáculos .
<i>Radio</i>	Solo para el título de la radio en anuncios de radio.
<i>Programming</i>	Solo para la programación de anuncios de radio.
<i>Song</i>	Para música, el título de la canción .
<i>Lyrics</i>	Para música, la letra de la canción .
<i>Stave</i>	Para pentagramas de música.

A estas etiquetas de GRESEL-UNED, se añaden estas otras, necesarias para el corpus *Los101*.

Etiqueta	Descripción
<i>Footer</i>	Pie de página. Sección situada debajo del texto principal, o cuerpo. Suele utilizarse como espacio para el número de página y para las notas a pie.
<i>Footnote</i>	Nota a pie. Parte del pie de página que contiene una serie de notas numeradas que hacen referencia a partes del cuerpo de texto para aclarar, ampliar o explicar cuestiones que se tratan en él.
<i>Signature-mark</i>	Firma. Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento.
<i>Seal</i>	Sellos oficiales (de bibliotecas o por el estilo).
<i>Scheme</i>	Para esquemas .
<i>Page-number</i>	Número de página , que puede estar en el <i>Header</i> como en el <i>Footer</i> .

Estas etiquetas pueden anidarse unas dentro de otras, según las necesidades específicas del contexto del documento (cf. apartado 3.1. 2. de esta guía).

3.1.2. *Relation tags*

Recogemos aquí las *Relation tags* establecidas también en Obispo Permy *et al.* (2026) para el proyecto de GRESEL-UNED.

Como ya se ha mencionado, tras etiquetar y transcribir todo el texto del documento, es necesario vincular las partes de la página que están interrelacionadas entre sí, según la tabla siguiente.

Tipos de relaciones para las que se emplea la etiqueta	Relation tag en Transkribus	Cómo hacerlo
<ul style="list-style-type: none"> - Título de una noticia o texto con el cuerpo del texto que introduce. - Relación del autor del texto (etiquetado como 'credit') con el cuerpo de texto y el título del mismo. 	<i>Article</i>	Click izquierdo en la primera etiqueta de la relación > seleccionar opción <i>Add relation</i> > selección de la relación <i>Article</i> > click en las partes de texto que se quieren vincular > doble click en la última parte asociada.

<ul style="list-style-type: none"> - Relacionar varias columnas o fragmentos que componen una misma noticia o texto (en orden de lectura). - Relacionar una imagen con el texto que representa (por ejemplo en las narraciones). 		
Relacionar una imagen con su pie de imagen.	<i>Pic-caption</i>	Click izquierdo en la imagen (etiqueda como <i>Cartoon</i> o <i>Photograph</i>) > seleccionar la opción de <i>Add relation</i> > elegir como tipo <i>Pic-caption</i> > click en la etiqueta de <i>Caption</i> y doble click final.
Para relacionar una imagen con su pie de foto y con la noticia o cuerpo de texto que representa.	Etiqueta combinada <i>Article</i> + <i>Pic-caption</i>	Primero se establece la relación de <i>Article</i> y luego se aplica la relación <i>Pic-caption</i> .
Relacionar partes de un anuncio.	<i>Advertisement</i>	Igual que en los casos anteriores, pero se comienza en la etiqueta de <i>Slogan</i> y se une con los diversos <i>Paragraph</i> y las imágenes que estén vinculadas al anuncio.

4. Ejemplo prácticos de etiquetado

4.1. Textos narrativos y sus imágenes

Los textos literarios seriados representan uno de los casos más recurrentes del corpus. Por ejemplo, muchas páginas de la publicación *La Patria de Cervantes* contienen narraciones e historias por entregas y, en ellas, se combinan imágenes de las narraciones, acompañadas por lo general de su pie de imagen en versalitas, y el texto narrativo en sí.

En el ejemplo del documento nº 8963 del dataset, se observa que el texto ha sido transcrito en la parte derecha de la aplicación siguiendo las directrices explicadas en el punto 1 de esta guía. Además, las etiquetas se han aplicado del siguiente modo.

La etiqueta *Header* marca el encabezado, en este caso compuesto por el título del relato y la página de la publicación. En la etiqueta *Header* se ha anidado la etiqueta *Page-number*, ya que el número de página forma parte del encabezado, pero, a su vez, se trata de una parte muy específica del mismo y que tiene mucha recurrencia, por lo que es conveniente que el modelo reconozca esta parte del encabezado. Por

otra parte, *Paragraph* sirve para indicar las regiones que componen el cuerpo del texto narrativo, que han sido a su vez conectadas con la *Relation tag*, 'Article'.

Respecto a la ilustración, ha sido etiquetada la región de la imagen con la etiqueta *Cartoon* y el pie de imagen como *Caption*, y ambas regiones han sido conectadas la una con la otra mediante la *Relation tag* 'Pic-caption'.

A su vez, dado que imagen y texto están interconectados (la imagen es una representación de la narración) se ha conectado la región de *Cartoon* con *Paragraph* mediante la *Relation tag* 'Article'.

The image shows a document with a cartoon illustration of a man in a suit pointing at a board while another man sits nearby. The text is in Spanish. The document is annotated with several regions and relation tags. The regions are: Region 1 (header), Region 2 (paragraph), Region 3 (cartoon), Region 4 (caption), and Region 5 (paragraph). The relation tags are: 'Article' connecting Region 3 to Region 2, and 'pic-caption' connecting Region 3 to Region 4.

Region 1 header

1 EL NIÑO PERDIDO
2 571

Region 2 paragraph

1 —No han vuelto todavía, señor.
2 Durham miró el reloj.
3 —Son las seis, dijo. ¿Si les habrá ocurrido algo? Voy a salir
4 á ver si los encuentro.

Region 3 cartoon

Region 4 caption

1 ¿CÓMO ESTÁ SU NIÑO? PREGUNTÉ

Region 5 paragraph

1 —Yo le acompañaré á usted, Durham, exclamé. Si va usted
2 á Regent's Park, de camino me coge mi casa.
3 La niñera, generalmente, le lleva al paseo ancho, añadió
4 el artista; iremos en esa dirección.

Documento nº 8963

4.2. Las etiquetas relacionales

En el caso del documento nº 9233 no se puede unificar las regiones de texto, porque la imagen y su pie de imagen lo interrumpen. Por ello, en este caso, parece adecuado hacer dos regiones y etiquetarlas cada una como *Paragraph*. Tras ello, la *Relation tag* es 'Article' y hay que unir con esta etiqueta el párrafo 1 (región 2) con el párrafo 2 (región 5).

En segundo lugar, hay que asociar la imagen (región 3 etiquetada como *Cartoon*) con su pie de imagen (región 4 etiquetada como *Caption*) mediante la *Relation tag* 'Pic-caption'. Quedando del siguiente modo:

PastReader 03/0... / 9233 - Copy / p001.jpg Done Process with AI 0 unsaved changes Save

Region 1

- 1 CUENTOS DEL CONTINENTE OSCURO
- 2 277

Region 2 paragraph

- 1 Y Kwembi púsose á hablar en voz baja con su esposa, la cual se levantó para dirigirse á otro departamento del palacio, mientras el reyezuelo, con una indicación, despedía á los guerreros que hacían la guardia al trono.
- 3 con una indicación, despedía á los guerreros que hacían la guardia al
- 4 trono.
- 5 —No puedo fiarme de los árabes, prosiguió, y el permitir que pasara por mi territorio otra expedición destinada á buscar el escudo, después de

Region 3 cartoon

Region 4 caption

- 1 TAMBIÉN YO DUDÉ...

Region 5 paragraph

- 1 lo que me ha ocurrido, sería una simpleza. Si ustedes me diesen palabra de
- 2 buscar el escudo para mí yo les permitiría continuar su camino, que precisamente atraviesa el sitio donde el escudo está escondido.
- 3 Al decir esto Kwembi se sacó del dedo una sortija muy rara y se la ofreció á Federico, quien se la devolvió después de examinarla.
- 4 —Es de usted, añadió Kwembi; tomadla y aceptad mis condiciones.
- 5 —Estamos enteramente á vuestra disposición y haremos lo posible para encontrar el escudo, dijo Federico; pero, ¿comprende usted bien la extrañeza que nos causa vuestro regalo?

Biblioteca Nacional de España

Documento nº 9233

Tras ello hay que indicar que el texto está relacionado con la imagen, pues en este caso la imagen representa un momento de la narración (si fuera, por el contrario, una imagen solo decorativa, no se relacionarían y por tanto el punto 3 que se explica a continuación podría omitirse). Para relacionar la imagen con el texto y con el pie de imagen basta con relacionar el último párrafo (región 5) con la foto (región 3, *Cartoon*), mediante la relación 'Article'. Quedando así (Imagen 11):

Region 1

- 1 CUENTOS DEL CONTINENTE OSCURO
- 2 277

Region 2 paragraph

- 1 Y Kwembi púsose á hablar en voz baja con su esposa, la cual se levantó para dirigirse á otro departamento del palacio, mientras el reyezuelo, con una indicación, despedía á los guerreros que hacían la guardia al trono.
- 3 con una indicación, despedía á los guerreros que hacían la guardia al
- 4 trono.
- 5 —No puedo fiarme de los árabes, prosiguió, y el permitir que pasara por mi territorio otra expedición destinada á buscar el escudo, después de

Region 3 cartoon

Region 4 caption

- 1 TAMBIÉN YO DUDÉ...

Region 5 paragraph

- 1 lo que me ha ocurrido, sería una simpleza. Si ustedes me diesen palabra de
- 2 buscar el escudo para mí yo les permitiría continuar su camino, que precisamente atraviesa el sitio donde el escudo está escondido.
- 3 Al decir esto Kwembi se sacó del dedo una sortija muy rara y se la ofreció á Federico, quien se la devolvió después de examinarla.
- 4 —Es de usted, añadió Kwembi; tomadla y aceptad mis condiciones.
- 5 —Estamos enteramente á vuestra disposición y haremos lo posible para encontrar el escudo, dijo Federico; pero, ¿comprende usted bien la extrañeza que nos causa vuestro regalo?

Biblioteca Nacional de España

Documento nº 9233

4.3. Páginas con texto, encabezado y número de página

El documento nº 8960 es más sencillo de anotar: solo hay dos regiones, el encabezado compuesto exclusivamente por el número de página y el cuerpo del texto.

En este caso se trata de una página de una revista de espiritismo, con suma probabilidad *La luz del porvenir*. Solo se crean dos regiones. La primera, la región que contiene el encabezado se etiqueta directamente como *Page-Number*, dado que no contiene más información que el número de página. La segunda contiene el cuerpo del texto y se etiqueta todo él, dado que no hay imágenes ni otros elementos que lo interrumpen, como *Paragraph*, y se transcribe todo el texto siguiendo las normas de transcripciones explicadas en el apartado 1 de esta guía. Además, cabe destacar que en este caso no hay ninguna *Relation tag*, dado que no hay más partes que conectar del documento.

Region 1 page-number

1 230

Region 2 paragraph

- 1 Los espíritus invadieron nuestras moradas, de igual manera penetraron en los pa-
- 2 lacios de los reyes que en las cabañas de los mendigos, en el santuario del cenobita
- 3 y en el tugurio de la meretriz; había llegado el momento supremo, los pueblos pe-
- 4 cadores no debían sucumbir como Sodoma y Gomorra, sucumbieron segun cuentan
- 5 las biblias tradiciones. El fuego del cielo no debía destruir uno de los laboratorios
- 6 de la Creacion; una humanidad vacilante debía encontrar un báculo para sostenerse
- 7 y seguir su elerna peregrinacion; una humanidad anémica necesitaba la trasfusión
- 8 de sangre de otra raza mas potente; y los héroes de todos los tiempos, los mártires
- 9 de todos los siglos, acudieron á prestarle ayuda diciéndole: ¡Levántate y anda! que
- 10 la muerte no existe donde Dios alienta! y el espiritismo desplegó su bandera bendi-
- 11 ta, y los espíritus se comunicaron con los hombres de buena voluntad.
- 12 ¡Cuantas dulces historias ha escuchado desde entonces la humanidad! que narra-
- 13 ciones tan interesantes han venido á enriquecer la crónica de los tiempos! que ense-
- 14 ñanzas tan sublimes han recibido todos aquellos que han querido relacionarse con los
- 15 seres de ultratumba!
- 16 Nosotros, abrumados con el peso de una de esas existencias que son un paréntesis
- 17 (como dijo un espíritu,) en que el alma alienta y no vive porque no recibe la sávia
- 18 del amor, humillados por el infortunio, siendo en la tierra menos que un átomo, y
- 19 llevando en nuestra mente los resplandores de los cielos, las reminiscencias de otra
- 20 vida y los presentimientos del infinito, al escuchar la voz de los espíritus hemos
- 21 enmudecido, prestando profunda atencion á sus comunicaciones; y así como el fénix
- 22 (segun dicen) renace de sus cenizas, de igual manera hemos renacido nosotros de
- 23 entre muertas ilusiones y fallidas esperanzas; y cuando los azares de la vida, cuan-

Documento nº 8960

4.4. Página de publicación científica con notas a pie de página

En estos casos las etiquetas de las regiones *Header* y *Paragraph* siguen el esquema ya expuesto en los casos anteriores. A ello se le añade la región de pie de página, en este caso compuesto, exclusivamente, al ser una publicación científica, por notas a pie de página en las que se citan las obras académicas discutidas en el cuerpo del texto. Por ello, se etiqueta toda la región como *Footnote*. Nótese también que se han anotado todas las cursivas mediante el procedimiento explicado en el apartado anterior de este trabajo. Por último, *Paragraph* y *Footnote* se relacionan mediante la *Relation tag* 'Article'.

Region 1 header

1 48

2 De la falta de personalidad clínica de las psicosis histéricas

Region 2 paragraph

1 nable. En resumen, que, como ya he probado (1) otra vez, no
2 existe el delirio histórico, y si sólo histéricos que deliran,
3 como lo hacen todos los predispuestos, entre los cuales figu-
4 ran ellos.

5 Automatismo ambulatorio. — Pitres (2) ha descrito muy
6 bien estos trastornos, y siguiendo sus descripciones es fácil
7 ver que tampoco cobran ninguna peculiaridad cuando se pre-
8 sentan en los histéricos, hasta el extremo de que para hacer el
9 diagnóstico es necesario recurrir a buscar los estigmas y á
10 presenciar los ataques histéricos, de los cuales suele ser una
11 transformación el automatismo, porque de otro modo se hace
12 muy difícil establecer la distinción entre los de origen histó-
13 rico, epiléptico y alcohólico (3). Para Pitres, en los pródromos
14 estaría la única diferencia. Recuérdese el trabajo de Simo-
15 nini (4) ya citado.

16 Aparte del delirio y del automatismo pueden presentar los
17 histéricos todas las vesanias ordinarias, la manía, la melán-
18 colía, el delirio de persecución, etc., aunque sin imprimirlas
19 ninguna sintomatología especial.

20 Mendel (5), aun creyendo, como sabemos, que el histeris-
21 mo puede engendrar psicosis, dice que lo único que permite
22 decidir si se trata ó no de una psicosis histérica, es la compro-
23 bación de los síntomas histéricos combinados con los propios
24 de la psicosis, ó lo que es lo mismo, que el hecho de ser histó-
25 rico el enfermo no introduce cambio alguno en la psicosis,
26 evolucionando uno y otra independientemente. El histérico,
27 por ser degenerado, es histérico, y por ser degenerado, tam-
28 bién presenta las perturbaciones psíquicas de éstos. Las per-
29 versiones, las tendencias al suicidio que se han atribuido infi-
30 nidad de veces al histerismo, son hermanos de éste, no sus
31 hijos. Pitres ha dicho: «La manía histérica no difiere en nada
32 de la manía ordinaria». Algunas descripciones en que, como
33 en la de Sollier (6), se ha intentado caracterizar la manía his-
34 térica, han resultado calcos fidelísimos de la manía vulgar.
35 Cuando se dice que un histerismo ha acarreado una demencia,
36 se trata casi siempre de primeros periodos de catatonía ó de

(1) C. Juarros: «Acerca de la verdadera naturaleza del delirio histérico». (Sanidad Militar, 1907). (Análisis en la *Revue Neurologique*, 1907).
(2) Pitres: *Leçons sur l'hystérie et l'hypnotisme*. Paris, 1891.
(3) Colin: «Automatisme ambulatoire alcoolique». (*Gazette des Hôpi-
taux*, 1890).
(4) Simonini: *Morgagni*, 1906.
(5) Mendel: *Tratado de Medicina clínica*, Ebstein, t. 4.º
(6) Sollier: *Guide pratique des maladies mentales*. Paris, 1893.

Region 3 footnote

1 (1) C. Juarros: «Acerca de la verdadera naturaleza del delirio histérico».
2 (R. *Sanidad Militar*, 1907). (Análisis en la *Revue Neurologique*, 1907).
3 (2) Pitres: *Leçons sur l'hystérie et l'hypnotisme*. Paris, 1891.
4 (3) Colin: «Automatisme ambulatoire alcoolique». (*Gazette des Hôpi-
5 taux*, 1890).
6 (4) Simonini: *Morgagni*, 1906.
7 (5) Mendel: *Tratado de Medicina clínica*, Ebstein, t. 4.º
8 (6) Sollier: *Guide pratique des maladies mentales*. Paris, 1893.

13 estaría la única diferencia. Recuérdese el trabajo de Simo-
14 nini (4) ya citado.

15 Aparte del delirio y del automatismo pueden presentar los
16 histéricos todas las vesanias ordinarias, la manía, la melán-
17 colía, el delirio de persecución, etc., aunque sin imprimirlas
18 ninguna sintomatología especial.

19 Mendel (5), aun creyendo, como sabemos, que el histeris-
20 mo puede engendrar psicosis, dice que lo único que permite
21 decidir si se trata ó no de una psicosis histérica, es la compro-
22 bación de los síntomas histéricos combinados con los propios
23 de la psicosis, ó lo que es lo mismo, que el hecho de ser histó-
24 rico el enfermo no introduce cambio alguno en la psicosis,
25 evolucionando uno y otra independientemente. El histérico,
26 por ser degenerado, es histérico, y por ser degenerado, tam-
27 bién presenta las perturbaciones psíquicas de éstos. Las per-
28 versiones, las tendencias al suicidio que se han atribuido infi-
29 nidad de veces al histerismo, son hermanos de éste, no sus
30 hijos. Pitres ha dicho: «La manía histérica no difiere en nada
31 de la manía ordinaria». Algunas descripciones en que, como
32 en la de Sollier (6), se ha intentado caracterizar la manía his-
33 térica, han resultado calcos fidelísimos de la manía vulgar.
34 Cuando se dice que un histerismo ha acarreado una demencia,
35 se trata casi siempre de primeros periodos de catatonía ó de

22 decidir si se trata ó no de una psicosis histérica, es la compro-
23 bación de los síntomas histéricos combinados con los propios
24 de la psicosis, ó lo que es lo mismo, que el hecho de ser histó-
25 rico el enfermo no introduce cambio alguno en la psicosis,
26 evolucionando uno y otra independientemente. El histérico,
27 por ser degenerado, es histérico, y por ser degenerado, tam-
28 bién presenta las perturbaciones psíquicas de éstos. Las per-
29 versiones, las tendencias al suicidio que se han atribuido infi-
30 nidad de veces al histerismo, son hermanos de éste, no sus
31 hijos. Pitres ha dicho: «La manía histérica no difiere en nada
32 de la manía ordinaria». Algunas descripciones en que, como
33 en la de Sollier (6), se ha intentado caracterizar la manía his-
34 térica, han resultado calcos fidelísimos de la manía vulgar.
35 Cuando se dice que un histerismo ha acarreado una demencia,
36 se trata casi siempre de primeros periodos de catatonía ó de

Region 3 footnote

1 (1) C. Juarros: «Acerca de la verdadera naturaleza del delirio histérico».
2 (R. *Sanidad Militar*, 1907). (Análisis en la *Revue Neurologique*, 1907).
3 (2) Pitres: *Leçons sur l'hystérie et l'hypnotisme*. Paris, 1891.
4 (3) Colin: «Automatisme ambulatoire alcoolique». (*Gazette des Hôpi-
5 taux*, 1890).
6 (4) Simonini: *Morgagni*, 1906.
7 (5) Mendel: *Tratado de Medicina clínica*, Ebstein, t. 4.º
8 (6) Sollier: *Guide pratique des maladies mentales*. Paris, 1893.

Region 3 footnote

1 (1) C. Juarros: «Acerca de la verdadera naturaleza del delirio histérico».
2 (R. *Sanidad Militar*, 1907). (Análisis en la *Revue Neurologique*, 1907).
3 (2) Pitres: *Leçons sur l'hystérie et l'hypnotisme*. Paris, 1891.
4 (3) Colin: «Automatisme ambulatoire alcoolique». (*Gazette des Hôpi-
5 taux*, 1890).
6 (4) Simonini: *Morgagni*, 1906.
7 (5) Mendel: *Tratado de Medicina clínica*, Ebstein, t. 4.º
8 (6) Sollier: *Guide pratique des maladies mentales*. Paris, 1893.

4.5. La diferencia entre Header y Heading

El documento nº 9367 es un buen ejemplo de la diferencia entre Header y Heading. En esta ocasión la etiqueta Header contiene el título de la publicación (*Juventud*) y nada más. En cambio, Heading contiene el título del relato (“De Sierra á Sierra”) y su

subtítulo (“De Candelario à Miranda del Castañar”). Notamos que hay tres *Paragraph*, que deben ser conectados con la *Relation tag* ‘Article’, así como el *Paragraph* y el *Footnote*.

Region 1	header
1	JUVENTUD
Region 2	heading
1	DE SIERRA Á SIERRA
Region 3	paragraph
1	Fué punto de partida Candelario, el
2	pueblo más original de Castilla. El
3	lugar era propio para recogerse y des-
4	cansar antes de la expedición.
5	Para llegar allí había que subir una
6	legua en zig-zags desde Béjar, por un
7	camino bordeado de chopos y casta-
8	ños, que luego se veía dos ó tres veces
9	á los pies.
10	Cuando detrás de los altísimos cho-
11	pos que ocultaron por última vez el
12	pueblo, descubrí sus casas, ante cu-
13	yas puertas corrían las aguas de la
14	montaña, sus fachadas recubiertas de
15	madera y de teja, por las que escu-
16	rrieron las lluvias de muchos invier-
17	nos, y sus tejados limpios, rojos y sin
18	chimeneas (1), me pareció que aban-
19	donaba la polvorienta Castilla para
20	entrar en algún desconocido caserío
21	del Norte

Documento nº 9367

17	Fuera ya de la ciudad, después de
18	pasar el Cuerpo-de-hombre, miré
19	desde una meseta. La población apa-
20	recía en un cerro, bañada por el río,
21	formando una masa cenicienta, de la
22	que se destacaban los campanarios y
23	los viejos arcos del antiguo palacio.
24	de los Duques.
25	Mientras miraba, el sol blanqueó
26	algunas cupulinas y los gallos de las
27	afueras cantaron...
Region 5	paragraph
1	A poco de abandonar los montes
2	bejaranos, el paisaje cambia, perdien-
Region 6	footnote
1	(1) No hacen falta, porque se utiliza allí el
2	humo para curar el embutido.

4.6. Otros casos

4.6.1. Las letras capitulares (*Drop-capitals*)

The image shows a document with two parts. The top part is a cartoon illustration of a man standing in a forest. The bottom part is a page of text with a large decorative initial 'D'. The text is annotated with regions for 'cartoon', 'drop-capital', 'heading', and 'paragraph'.

Region 1: cartoon
 Region 2: drop-capital
 Region 3: heading
 Region 4: paragraph

1 CAPITULO III
 2 EL DESTINO DE FERNANDO

1 Dos días después de este incidente, la tumultuosa alegría del Carnaval se desbordaba en las calles de París. El gentío se empujaba en las vías céntricas para admirar la procesión del *Buey Gordo*, al cual llevaban coronado de flores, doradas las astas, entre risas y dicharachos de las frescachonas lavanderas, que, vestidas caprichosamente, se empingorotaban en triunfal carroza. Una de aquellas mozas de rompe y rasga, planchadora en Versalles, descollaba por su hermosura insolente y el rubio encendido de sus cabellos. Al pasar cerca de la puerta de San Dionisio vió la mujer á un hombre pequeño, de raquítica facha, de tipo bilioso, parado mirando el desfile, é interpellólo jovialmente:

—¡Eh, Luis Pedro! ¡Lechuz! ¡Cara de *De profundis!* ¿Quieres cenar esta noche con la gente de buen humor en el bodegón de la Mariscada?

El interpelado, en vez de responder, se apresuró á sumirse

El documento nº 9095, es un caso que puede suscitar dudas sobre cómo proceder cuando se encuentran letras capitulares, esto es, las letras decoradas que ocupan más de una línea. En estos casos, se opta por crear una región aparte, etiquetada como *Drop-capital*, y anidarla dentro de otra región más grande, etiquetada como *Paragraph*, transcribiendo la letra en esta última región. Nótese además el orden de las *Relation tags* es el siguiente: *Heading>Paragraph>Cartoon*.

4.6.2. Los Sellos

Con los sellos se sigue el mismo procedimiento que en el caso de las imágenes y las letras capitulares: se crea una región exclusivamente para ello y se etiqueta como *Seal*. Un ejemplo es el documento nº 107:

Discurso CXLVII. 325
 to. Entonces confesó su delito, y los
 circunstancias movidos de superior im-
 pulso le agarraron, le pusieron en la
 horca, y le quemaron. Año Virgin.
 tom. 1. pág. 290.

Region 1 **Section-Header**
 1 DISCURSO CXLVII.
 2 325

Region 2 **Paragraph**
 1 to. Entonces confesó su delito, y los
 2 circunstancias movidos de superior im-
 3 pulso le agarraron, le pusieron en la
 4 horca, y le quemaron. Año Virgin.
 5 tom. 1. pág. 290.

Region 3 **Text**

Vista parcial del documento nº 107

4.6.3. Transcripción y etiquetado de tablas en anuncios

INSTRUMENTOS	AUTORES	Precios á que antes se vendían.	Precios á que ahora se ofrecen.
1. Bajos, fa y mi b, 3 cilindros	Bohland	275 ptas.	125 ptas.
2. Bajos, fa y mi b, 3 pistones	Sax	150 —	100 —
3. Bajos, fa y mi b, 3 pistones	Gautrot	150 —	100 —
4. Bajos, fa y mi b, 3 cilindros	Hultt	250 —	150 —
5. Bajos, fa y mi b, 3 pistones	Sax	150 —	100 —
6. Bajos, fa y mi b, 3 cilindros	Stowaser	300 —	175 —
7. Bajos, fa y mi b, 3 cilindros	Gautrot	275 —	150 —
8. Cornetas de pistón	Gautrot	44 —	30 —
9. Corneta lisa	X	22 —	12 —

NOTA DE LOS INSTRUMENTOS USADOS QUE SE OFRECEN EN VENTA

1. Tromba, 3 pistones (sin autor)	Una	40 —
2. Tromba, 3 pistones (Gautrot)	Una	35 —
3. Saxofón, si b (Leffevre)	Uno	125 —
4. Baritono, 3 pistones (sin autor)	Uno	45 —
5. Bajo, en fa, 3 pistones (Lecompte)	Uno	75 —
6. Oboe, en do, Boehm, llaves de plata, con su estuche y máquina completa de hacer cañas	Una	150 —
7. Clarinetos, 3 pistones (sin autor)	Uno	40 —
8. Clarinetos, 3 pistones (Lecompte)	Uno	40 —
9. Flauta, en do, Boehm, llaves de plata, con su estuche y máquina completa de hacer cañas	Una	200 —
10. Flautín, en do, Boehm, llaves de plata, con su estuche y máquina completa de hacer cañas	Una	200 —
11. Clarinetos, en do, 3 pistones (sin autor)	Uno	40 —
12. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
13. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
14. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
15. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
16. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
17. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
18. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
19. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
20. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
21. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
22. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
23. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
24. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
25. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
26. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
27. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
28. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
29. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
30. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
31. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
32. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
33. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
34. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
35. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
36. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
37. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
38. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
39. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
40. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
41. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
42. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
43. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
44. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
45. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
46. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
47. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
48. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
49. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
50. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
51. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
52. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
53. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
54. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
55. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
56. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
57. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
58. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
59. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
60. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
61. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
62. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
63. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
64. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
65. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
66. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
67. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
68. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
69. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
70. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
71. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
72. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
73. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
74. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
75. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
76. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
77. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
78. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
79. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
80. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
81. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
82. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
83. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
84. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
85. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
86. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
87. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
88. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —
89. Clarinetos, en do, 3 pistones (Gautrot)	Uno	45 —
90. Clarinetos, en do, 3 pistones (Lecompte)	Uno	45 —

SOCIEDAD ANÓNIMA CASA DOTÉSIO
 ALMACÉN Y FÁBRICA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA
 MADRID

Region 1 **Table**
 1 |--INSTRUMENTOS:::AUTORES:::Precios á que antes se vendían:::Precios á que ahora se ofrecen.
 2 |--5 Bajos, fa y mi b, 3 cilindros:::Bohland:::275 ptas:::125 ptas.
 3 |--3 Bajos, fa y mi b, 3 pistones:::id:::150 —:::100 —
 4 |--1 Bajos, fa y mi b, 3 pistones:::Couturier:::150 —:::100 —
 5 |--2 Bajos, fa y mi b, 3 pistones:::Gautrot:::150 —:::100 —
 6 |--3 Bajos, fa y mi b, 4 cilindros:::Hultt:::250 —:::150 —
 7 |--2 Bajos, fa y mi b, 3 pistones:::Sax:::150 —:::100 —
 8 |--4 Bajos, fa y mi b, 4 cilindros:::Stowaser:::300 —:::175 —
 9 |--12 Bajos, fa y mi b, 3 cilindros:::id:::275 —:::150 —
 10 |--2 Cornetas de pistón:::Gautrot:::44 —:::30 —
 11 |--1 Corneta lisa:::X:::22 —:::12 —

Region 2 **Section-Header**
 1 **NOTA DE LOS INSTRUMENTOS USADOS QUE SE OFRECEN EN VENTA**

Region 3 **Table**
 1 |--1 Corneta, 3 pistones (sin autor):::20 pesetas
 2 |--3 Trombas, 3 pistones (sin autor). Una:::40 —
 3 |--1 Tromba, 3 pistones (Gautrot):::35 —
 4 |--4 Trombas, 3 pistones (Sax). Una:::40 —
 5 |--1 Saxofón, si b (Leffevre):::125 —
 6 |--1 Baritono, 3 pistones (sin autor):::45 —
 7 |--1 Baritono, 3 pistones (Gautrot):::45 —
 8 |--1 Bajo, en fa, 3 pistones (Lecompte):::75 —
 9 |--1 Oboe, en do, Boehm, llaves de plata, con su estuche y máquina completa de hacer cañas:::150 —

Documento nº 9111

advertisement

NOTA DE LOS INSTRUMENTOS USADOS QUE SE OFRECEN EN VENTA

1	1	Clarinet, 3 pistones (sin autor)	30 pesetas
2	1	Trombas, 3 pistones (sin autor) Una	40
3	1	Tromba, 3 pistones (Gautrot)	35
4	1	Tromba, 3 pistones (Sax) Una	40
5	1	Saxofon, si b, Leffevre	125
6	1	Baritone, 3 pistones (sin autor)	45
7	1	Baritone, 3 pistones (Gautrot)	45
8	1	Bajo, en fa, 3 pistones (Lecompte)	75
9	1	Oboe, en fa, Boehm, llaves de plata, con su estuche y maquina completa de hacer notas	150
10	1	Baritone, 3 pistones (sin autor)	40
11	1	Trombas, 3 pistones (Lecompte) Uno	40
12	1	Flauta, en do, ébano, 6 llaves Melchor (Lecompte)	50
13	1	Flautin, re b, granadillo, 6 llaves Melchor (Thibouville)	35
14	1	Flautin, re b, ébano, 5 llaves Melchor (Lecompte)	35
15	1	Flautin, en do, 5 llaves Melchor (Lecompte)	35
16	1	Flautin, en do, 5 llaves Melchor (Lecompte)	35
17	1	Requinto, si b, granadillo, 13 llaves Melchor	45
18	1	Clarinetes, si b, granadillo, 13 llaves Melchor, Uno	45
19	1	Fliscorno, si b, 3 pistones	40
20	1	3 Cornetines, si b, 3 pistones. Uno	35
21	1	2 Trombones, de y si b, 3 pistones. Uno	45
22	1	1 Baritone, do y si b, 3 pistones	50
23	1	1 Baritone, en do, 3 pistones	45
24	1	2 Bajos, do y si b, 3 pistones. Uno	80
25	1	1 Onoben, en mi b	35
26	1	1 Clarinete, bajo, llaves y campana Melchor (Leffevre)	90
27	1	1 Clarinete, la, boj, 13 llaves Melchor (Leffevre)	40
28	1	1 Clarinete, la, boj, 13 llaves Melchor (Martin)	35

advertisement

SOCIEDAD ANÓNIMA CASA DOTÉSIO

advertisement

ALMACÉN Y FÁBRICA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA

Carr. S. Jerónimo, 34, y Preciados, 5 MADRID

Biblioteca Nacional de España

- 13 |--1 Flauta, en do, ébano, 6 llaves Melchor (Lecompte):::20 --
- 14 |--1 Flautín, re b, granadillo, 6 llaves Melchor (Thibouville):::25 --
- 15 |--1 Flautín, re b, ébano, 5 llaves Melchor (Lecompte):::20 --
- 16 |--1 Flautín, en do, granadillo, 5 llaves Melchor (Martín):::20 --
- 17 |--1 Requinto, mi b, granadillo, 13 llaves Melchor:::45 --
- 18 |--3 Clarinetes, si b, granadillo, 13 llaves Melchor. Uno:::45 --
- 19 |--1 Fliscorno, si b, 3 pistones:::40 --
- 20 |--3 Cornetines, si b, 3 pistones. Uno:::35 --
- 21 |--2 Trombones, de y si b, 3 pistones. Uno:::45 --
- 22 |--1 Baritone, do y si b, 3 pistones:::50 --
- 23 |--1 Baritone, en do, 3 pistones:::45 --
- 24 |--2 Bajos, do y si b, 3 pistones. Uno:::80 --
- 25 |--1 Onoben, en mi b:::35 --
- 26 |--1 Clarinete, bajo, llaves y campana Melchor (Leffevre):::90 --
- 27 |--1 Clarinete, la, boj, 13 llaves Melchor (Leffevre):::40 --
- 28 |--1 Clarinete, la, boj, 13 llaves Melchor (Martin):::35

Region 4 paragraph

1 Todos estos instrumentos están en muy buen estado y perfectamente repasados.

- Region 5 brand
- 1 SOCIEDAD ANÓNIMA CASA DOTÉSIO
 - 2 Sucesora de E MARZO
 - 3 ALMACÉN Y FÁBRICA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA
 - 4 Carr. S. Jerónimo, 34, y Preciados, 5.
 - 5 MADRID

Region 6

Documento nº 9111

Los anuncios, como en este caso (nº 9111) suelen ser los casos más complicados de transcribir y etiquetar. En este caso hay una gran región etiquetada como *Advertisement*, en la que están anidadas las tablas y el resto de los elementos que componen el anuncio.

Las tablas se han transcrito siguiendo las reglas aplicadas a tablas y esquemas de la guía, que ya se han mencionado, marcando la jerarquía con barras verticales y los números asociados con tres dobles puntos. En este caso se ha decidido omitir la etiqueta de decoración, para no confundir al modelo.

4.6.4. Los anuncios

Un caso particularmente representativo de las dificultades de transcribir y etiquetar anuncios antiguos es el nº 8961. La primera parte de la página presenta un anuncio en el que se ‘promociona’ el libro de un médico. En un primer momento esta parte fue confundida por el índice de un volumen, pero finalmente se llegó a la conclusión de que se trataba de otro anuncio, junto a los otros dos que están presentes en esa misma página. Parece conveniente hacer tres regiones, pues constituyen tres anuncios distintos, todas ellas etiquetadas como *Advertisement*. Tras ello, se etiquetan el resto de las regiones, anidándolas, con las etiquetas aplicadas a anuncios que se encuentran descritas en esta misma guía de anotación.

© Biblioteca Nacional de España

Region 1

- ACABA DE APARECER
- PATOLOGÍA Y CLÍNICA GENERALES DE LAS
- ENFERMEDADES DE LA CORTEZA CEREBRAL

Region 2

- Estructura, Anatomía, Fisiología, Síntomas, Causas, [Corro], Lesiones, Diagnóstico, [Presidentes], Tratamiento
- por R. Royo Villanova, Catedrático de Patología y clínica médica, por oposición, de la
- Facultad de Medicina de Zaragoza.
- Un volumen en 6º de 470 páginas... 6 pesetas

Region 3

- En este volumen el profesor Royo Villanova, ha reunido las lecciones de su primer curso de
- Patología y clínica del sistema nervioso. Véanse los títulos de estas lecciones:
- I. La naturaleza clínica. - II. Anatomía e histología de las circunvoluciones cerebrales
- III. Las funciones de la corteza cerebral. — La sensibilidad, sus trastornos y su investigación.
- IV. La movilidad. — Sus trastornos y su investigación. — V. La sensorialidad. — Sus trastornos y su investigación — Sensorialidad visual. — VI. Sensorialidad auditiva. — Sensorialidad [oltaúra]. — Sensorialidad gustativa. — VII. La memoria. — Sus perturbaciones y su investigación. — Memoria visual. — VIII. Memoria auditiva. — Memoria olfativa. — Memoria gustativa
- Memoria verbal. — Memoria intelectual. — Sus trastornos y su investigación. — IX. La atención.
- Sus trastornos y su investigación. — X. La objetivación — La voluntad. — La afinidad [nerviosa]

Documento nº 8961

Region 4

- EMULSIÓN NADAL: Mejor que Scott y similares.
- Única con [80] por 100 aceite bacalao todo [asimilable]. Usando aceite solo, se tolera mal
- y pierde vías intestinales. Reconstituyente niños, adultos, viejos; [¿consunción?], convalecencias, clorosis, embarazo, lactancia, tos, tisis, escrófulas, raquitismo, anemia. Cer-tifican eminentes Doctores, Colegios Médicos y Farmacéuticos. — Medalla de plata.
- JARABE HIPOFOSFITOS NADAL: Tónico, re-constituyente, estimulante. [¿Hipertensión? cal. [...]]
- [...] (fósforo orgánico) y [¿formiato de sosa?]. Anemia cerebral[¿?], enfermedades medulares,
- astenia muscular; activa digestión, detiene caducidad orgánica. — Medalla de plata
- GLIMINA NADAL: Antidiabético infalible de «Limas?» de mar.
- Pedir literatura. — Tarragona

Region 5

- PRONTUARIO DE DISPOSICIONES LEGALES
- para el ingreso, reclusión
- y salidas de enajenados de los Manicomios y declaraciones de incapacidad
- ANOTADAS POR
- D. JOSE GIMÉNEZ VERA
- Secretario de la Dirección del Manicomio de San Baudilio
- Folleto de gran utilidad para las Alcaldías, Médicos y particulares que tengan que instruir esta clase de expedientes. Los pedidos acompañados de su importe pudiéndose enviar en sellos de correos a la Secretaría del Manicomio de San Baudilio de Llobregas, ó de la Administración de esta Revista.
- Rambla de Cataluña, 43 - Barcelona. - PRECIO: UNA PESETA.

Documento nº 8961

Estos mismos anuncios se repiten en otros documentos de dataset *Los101*, como en el nº 9001, una página con tres anuncios de diversa índole: el primer anuncio es un prontuario, es decir, una especie de 'manual' sobre procedimientos de reclusión en asilos/manicomios; el segundo son medicamentos para curar diversas dolencias y

el tercero sobre las pensiones a pagar por parte de los familiares de las personas que ingresen en las instituciones psiquiátricas. Cada uno de los anuncios se inscribe en una única región etiquetada como *Advertisement* y, después, cada parte se etiqueta, anidada, según las etiquetas *Brand*, *Slogan* y *Paragraph*. Además, en el caso del tercer anuncio, la tabla de precios se ha etiquetado como *Table* y hay una nota a pie de página, completamente incomprensible, por lo que se ha etiquetado la región como *Footer* y se ha transcrito con los puntos suspensivos entre paréntesis cuadradas [...], para indicar que la información de esta línea se ha perdido por completo.

© Biblioteca Nacional de España

Region 1 **Advertisement**

- 1 PRONTUARIO DE DISPOSICIONES LEGALES
- 2 para el ingreso, enclausura
- 3 y salidas de enajenados de los Manicomios y declaraciones de incapacidad
- 4 [ALOJADAS CON]
- 5 D. JOSE GIMÉNEZ VERA
- 6 Secretario de la Dirección del Manicomio de San Baudilio
- 7 Folleto de gran utilidad para las Alcaldías, Médicos y particulares que ten-
- 8 gan que instruir esta clase de expedientes. Los pedidos acompañados de su
- 9 importe pudiéndose enviar en sellos de correos á la Secretaría del Mani-
- 10 comio de San Baudilio de Llobregas, ó de la Administración de esta Revista.
- 11 Rambla de Cataluña, 43 - Barcelona. - PRECIO: UNA PESETA.

Region 2 **Advertisement**

- 1 EMULSIÓN NADAL: Mejor que Sco[?l?] y similares.
- 2 Única con [80] por 100 aceite bacalao todo [asimilable]. Usando aceite solo, se tolera mal
- 3 y pierde vías intestinales. Reconstituyente niños, adultos, viejos: [¿conunción?], conva-
- 4 lencias, clorosis, embarazo, lactancia, tos, tisis, escrófulas, raquitismo, anemia. [C]er-
- 5 tifican eminentes Doctores, Colegios Médicos y Farmacéuticos. — Medalla de plata.
- 6 JARABE HIPOFOSFITOS NADAL: Tónico, re-
- 7 constituyente, estimulante. [¿Hipertensión? cal. [...]
- 8 [...] (fósforo orgánico) y [¿formiato de sosa?]. Anemia cerebral[?], enfermedades
- 9 medulares,
- 10 astenia muscular; activa digestión, detiene caducidad orgánica. — Medalla de plata
- 11 GLIMINA NADAL: Antidiabético infalible de «[¿Limas?] de mar».
- 12 Pedir literatura. — Tarragona

Region 3 **Advertisement**

Documento nº 9001

© Biblioteca Nacional de España

- Region 3 **overlapping**
- 1 MANACOMIOS DE PALENCIA
 - 2 De Hombres
 - 3 HERMANOS HOSPITALARIOS
 - 4 DE SAN JUAN DE DIOS
 - 5 De Mujeres
 - 6 HERMANAS HOSPITALARIAS
 - 7 DEL SAGRADO CORAZÓN
 - 8 Médico-Director: Dr. L. MARTÍN ISTÓRIZ
 - 9 PENSIONES
 - 10 Primera clase::: 200 pesetas mensuales
 - 11 Segunda "" ""::: 125 "" ""
 - 12
 - 13 Tercera "" ""::: 90 "" ""
 - 14 Distinguidos: Precios convenidos con los Superiores de los res-
 - 15 pectivos Establecimientos.
 - 16 Se hallan instalados estos magníficos [...] en los antiguos edificios lla-
 - 17 mados de San Juan de Dios, [¿hallándose?] además agregado soberbias construcciones
 - 18 que constituyen el primer edificio de Palencia, por [...] bella [¿suntuosidad?] y excep-
 - 19 cionales condiciones higiénicas.
 - 20 ITINERARIO: Emplazado a pocas metros de la Estación de Ferrocarril,
 - 21 que es puesto de empalme de las líneas de Asturias, Galicia, Santander y Madrid.
- Region 4 **locus**
- 1 [...]

Documento nº 9001

4.6.5. Dónde empiezan y dónde acaban las regiones... el problema del *overlapping*

El documento nº 9037 ilustra cómo a veces un texto puede componerse en una única región o en varias de forma algo incierta. Se podría haber hecho, en lugar de tres regiones rectangulares etiquetadas como *Paragraph* (regiones 2, 4 y 6), una sola editando las aristas. En esta ocasión los anotadores se preguntaron cuál era la opción más conveniente y hasta qué punto la imagen 'interrumpe' el cuerpo del texto. Además, dado que en estos casos las regiones se superponen, no se ha esclarecido todavía si este *overlapping* es negativo para el aprendizaje del modelo.

Region 1	header
1	474
2	LA PATRIA DE CERVANTES
Region 2	paragraph
1	—Te acompañaré.
2	Al dirigirnos á Fleet Street pasamos por la tienda de un
3	óptico, en cuyo escaparate había un termómetro. Lo miramos
Region 3	cartoon
Region 4	paragraph
1	y vimos que el mercurio marcaba
2	80 grados.
3	Aquella noche referí á Dufray-
4	yer la historia de Elisa Fancourt.
5	—Una vez más nos ha ganado
6	Mme. Koluchy, dijo mi amigo
7	cuando terminé. Y ese bribón de
8	North ha logrado escapar.
9	—Madame no ha ganado
10	esta vez, repuse, puesto que
11	hemos podido salvarte la vida.
12	—Es verdad, agregó
13	Dufrayer. En todo el
14	plan se revela la más
15	diabólica astucia. Ayer,
16	cuando North estuvo en

Documento nº 9037

4.6.6. Imágenes no relacionadas con la narración

El documento nº 9163 es un buen ejemplo de los contextos en los que las imágenes no están relacionadas con la narración, sino que son meramente decorativas. En este caso, el querubín tumbado es sencillamente una ilustración decorativa, pero no está relacionada con la narración, pues, aunque se trata de un relato romántico, no ilustra una acción narrativa como en los ejemplos anteriores. En este caso, por tanto, no se anota ninguna *Relation tag* entre texto e imagen.

Region 1	header
1	MISTERIO
2	343
Region 2	paragraph
1	que quieres reunir al tuyo, limpio y glorioso desde la cruzada
2	de San Luis en la historia de la patria... eres libre, Renato; yo
3	no puedo encadenarte, ¡que si pudiera lo haría! Mi deber queda
4	cumplido; ya no alegrarás ignorancia. Adiós, hijo mío; pronto
5	sabrás si el heredero de Roussillon vive ó debemos vestir luto
6	por él.
7	Este discurso era el que, muy suavizado en la forma aunque
8	idéntico en la esencia, había repetido Renato á Amelia hacía
9	pocos momentos. Y ahora, al reflexionar, á la luz de las estre-
10	llas, en su destino, Renato comprendía dos cosas: la primera,
11	que entre Amelia y él se había abierto un abismo; la niña, en
12	su orgullo, no le perdonaría nunca; y la segunda, que él no
13	podía vivir sin Amelia, y que el mismo honor caballeresco, el
14	culto sagrado de los antepasados, de los muertos ilustres, la
15	adoración del Santo Grial—donde se encierra la sangre pura y
16	redentora—era impotente contra aquel amor insensato.
17	(Se continuará.)
Region 3	cartoon

Documento nº 9163

4.6.7. Coexistencia de múltiples elementos en una misma región

Otro caso en el que los dibujos son meramente decorativos es el del documento nº 8995 (Imagen 25). Además, es necesario separar en una región autónoma la etiqueta *Credit*. Hay también una *Drop-capital*, que se etiqueta en una región autónoma. La página consta de dos *Headings* y la *Relation tag* 'Article' une los *Headings* con el *Paragraph*. Por último, se ha de unir el *Paragraph* con su autor, por lo que se inserta una *Relation tag* 'Article' entre *Paragraph* y *Credit*.

Documento nº 8995

4.6.8. Distintas posibilidades para la etiqueta *Credit*.

La etiqueta *Credit* puede resolverse de distintas formas. En el caso del documento nº 140 se trata de una cita al inicio de la obra del poeta latino Horacio, citada en su original en latín y de la que luego se muestra la traducción al castellano. En este caso se han creado tres regiones (una para los versos en latín, otra para el *Credit* y otra para la traducción de los versos). Se han unido con la *Relation tag* 'Article', así como el *Heading* con el cuerpo del texto.

No obstante, otra opción es resolver el problema de la cita insertándolo todo en la misma región y anidando las etiquetas, como en el caso del documento nº 1138.

Region 1	page-number	1 491
Region 2	heading	1 EL CENSOR, 2 DISCURSO XXXII. 3
Region 3	seal	1Neque enim concludere versum
Region 4	poem	2 Dixeris esse satis.
Region 5	credit	1 Horat. in Art. Poet.
Region 6	poem	1 Ni digas que es bastante 2 Saber formar un verso.
Region 7	drop-capital	1 VEASE aqui lo que yo me estaba temiendo
Region 8	paragraph	2 miendo hace muchos días. ¡Qué otra cosa se podía esperar habiendo llegado la corrupcion à lo sumo, sin que hayan tenido efecto quantos remedios se han aplicado para contenerla! Acabo de recibir la siguiente Censura que se ha fulminado por el Señor Juez, que habla en la cabeza

Documento nº 140

Documento nº 1138: otra opción para *Credit* es la siguiente.

Region 1	page-number	1 677
Region 2	heading	1 EL CENSOR, 2 DISCURSO CLXVII.
Region 3	poem	1 <i>Quid verum atque decens, curo & rogo, & omnis in hoc sum.</i> 2 3 Horat. Lib. I. Epist. I. V. II
Region 4	seal	4 Que sea lo verdadero y conveniente, 5 De indagar trato y me ocupo todo.
Region 5	paragraph	1 Recibi algunos meses ha una carta, 2 à que dió ocasión una disputa muy antigua; pero que parece haberse renovado ahora últimamente en cierta Ciudad del Reyno. El asunto es à la verdad de mucha importancia, y aunque bastante trillado, merece no obstante que se insista en él, mas que sea à costa de repetir lo que está dicho
Region 6	page-number	1 Oo

Documento nº 1138

4.6.9. El caso de las revistas de moda.

En esta página, nº 9062, solo hay una imagen con dos pies de imagen, por lo que la página queda así (nótese también el caso representativo de *Marginalia* y *Seal*).

- Region 1 header
- 1 Modes parisiennes
- Region 2 cartoon
- Region 3 seal
- Region 4 marginalia
- 1 A.te de Vt.
- Region 5 caption
- 1 Observateur des modes nº 179
- 2 Bureau, rue Feydeau, n. 20
- Region 6 caption
- 1 Coiffure ornée de plumes, de crêpe lisse et de branches d'olivier, de la composition de Mr. Peulier
- 2 Coiffeur de S.A.R. Mme. Duchesse de Berry: robe en gros d'automne garnie de crêpe lisse avec baguettes
- 3 et noeuds en satin: pelisse en cachemire de l'Inde doublée de satin et garnie de grèbe.

Documento nº 9062